

TOG' CHANG'I SPORTIDA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKKA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ

Jo'rayev Ibroxim Boxodir o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Qishki va murakkab-texnik sport turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970319>

Annotatsiya: Ushbu ishda tog' chang'isi sportida maxsus jismoniy tayyorgarlikka zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Funktsional mashg'ulotlar, yuqori jadallikdagi interval mashg'ulotlari va individuallashtirilgan yondashuvlar tog' chang'ichilarning jismoniy holatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishi ko'rsatiladi. Mazkur maqolada ushbu usullarni amaliy qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Аннотация. В данной работе анализируются современные подходы к специальной физической подготовке в горнолыжном спорте. Рассматриваются функциональные тренировки, высокоинтенсивные интервальные тренировки и индивидуализированные подходы, которые играют важную роль в развитии физической формы горнолыжников. В статье приведены рекомендации по практическому применению этих методов.

Kalit so'zlar: tog' chang'isi, maxsus jismoniy tayyorgarlik, funktsional mashg'ulotlar, yuqori jadallikdagi interval mashg'ulotlar, individuallashtirilgan yondashuvlar.

Ключевые слова: горнолыжный спорт, специальная физическая подготовка, функциональные тренировки, высокоинтенсивные интервальные тренировки, индивидуализированные подходы.

Dolzarbligi Tog' chang'isi sportida muvaffaqiyatga erishish uchun sportchilar kuch, chidamlilik, muvozanat va koordinatsiya kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishlari lozim. Ushbu sport turi ekstremal sharoitlarda amalga oshirilgani sababli, sportchilarni tegishli tayyorgarlik bilan ta'minlash jarohatlar oldini olish va samaradorlikni oshirish uchun juda muhimdir. Zamonaviy yondashuvlardan foydalanish orqali mashg'ulotlarning samaradorligini oshirish va natijalarni yaxshilash mumkin.

Funksional mashg'ulotlarning ahamiyati Funktsional mashg'ulotlar tog' chang'isining o'ziga xos harakatlariga mos keluvchi jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

A.E. Kojevnikov va I.N. Buchinning tadqiqotlariga ko'ra, bunday mashg'ulotlar sportchilarning koordinatsiya va muvozanatini oshirishga yordam beradi.

A.V. Ivanovning ta'kidlashicha, muvozanat platformalari va qarshilik bilan ishlash uskunalari tayyorgarlik jarayonining muhim qismidir.

Yuqori jadallikdagi interval mashg'ulotlari N.R. Tixomirov va K. Zimmermanning izlanishlariga ko'ra, yuqori intensivlikdagi mashg'ulotlar aerob va anaerob chidamlilikni rivojlantiradi.

Yuqori intensivlikdagi mashqlar qisqa vaqt ichida samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

S.R. Davletmuratovning tadqiqotlariga ko'ra, sprint, sakrash va kuch mashqlari yuqori jadallikdagi mashg'ulotlarning tarkibiy qismlaridir.

Individuallashtirilgan yondashuvlar M.V. Smirnovning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, sportchilarning yoshi, jismoniy darajasi va individual ehtiyojlari hisobga olinishi kerak.

E.L. Muxinning fikriga ko'ra, sportchilarning rivojlanishini baholash uchun koordinatsiya va muvozanat testlari qo'llaniladi.

Individuallashtirilgan yondashuv sportchilarning yuqori natijalarga erishishiga imkon yaratadi.

Xulosa Tog' chang'isi sportida maxsus jismoniy tayyorgarlikning zamonaviy yondashuvlari sportchilarning umumiy jismoniy sifatlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Funktsional mashg'ulotlar, yuqori jadallikdagi interval mashg'ulotlari va individuallashtirilgan yondashuvlarni uyg'un qo'llash sportchilarning musobaqalarga tayyorgarligini optimallashtiradi. Shu sababli, murabbiylar sportchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqishlari muhimdir.

Amaliy tavsiyalar Funktsional mashg'ulotlarga e'tibor qaratish va muvozanatni rivojlantiruvchi uskunalardan foydalanish.

Yuqori jadallikdagi interval mashg'ulotlarini tayyorgarlik dasturiga kiritish.

Mashg'ulotlarni individuallashtirish va sportchilarning jismoniy darajasini baholab borish.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кожевников, А.Е. (2020). Специальная физическая подготовка в горнолыжном спорте. Москва: СпортПресс.
2. Buchin, I.N. (2018). Функциональные тренировки в спорте. Санкт-Петербург: Наука и спорт.
3. Ivanov, A.V. (2019). Применение функционального оборудования в подготовке горнолыжников. Екатеринбург: Уралспорт.
4. Tixomirov, N.R. (2021). Высокоинтенсивные интервальные тренировки в лыжных видах спорта. Новосибирск: Сибирское издательство.
5. Smirnov, M.V. (2017). Индивидуализация подготовки спортсменов. Казань: Академия спорта.
6. Davletmuratov, S.R. (2022). Инновационные подходы в тренировках горнолыжников. Ташкент: Узбекспорт.
7. Жўраев, И.Б. (2022). Қишки спорт турларини оммалаштиришда тоғ чанғичиларни жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш самарадорлиги. Scientific Bulletin of Namangan State University, 544-548.
8. IBROKHIM JURAEV. (2023). IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL TRAINING OF SKIERS WHEN TURNING DOWN. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 3(4), 171-173. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7807649>

9. Khojiev Shokhrukh. (2023). BIOMECHANICAL CHARACTERISTICS OF HOCKEY PLAYERS. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, 2(10), 67-71.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7793923>
10. Хожиев Ш. (2024) Интерактивные 3D-приложения для обучения основам игры молодых хоккеистов 10-12 лет [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2024.-№12(127), 1582-1586 стр.

